
Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten

A Data Management Plan created using DMPonline.be

Creator: Anja Leyman <https://orcid.org/0000-0002-0292-6582>

Affiliation: Research Institute for Nature and Forest

Template: INBO Project focus template

ID: 202650

Start date: 01-01-2000

Last modified: 07-11-2023

Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten

DMP information

DMP Title

DMP voor het project 'Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten'

DMP Description

Dit DMP werd eind 2023 opgesteld om de belangrijkste datastromen van het project "Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten" te capteren.

DMP Authors/Contacts

Leyman, Anja; Vandekerkhove, Kris

DMP Language

Nederlands

Project information

Project title

Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten

Project description

Het project "Opvolgen spontane dynamiek bosreservaten" bevat een systematische opvolging en beschrijving van de ontwikkelingen in bosreservaten in Vlaanderen ten behoeve van het biodiversiteitsbeleid in het algemeen en het bosbeleid in het bijzonder. Opbouw van een centraal referentiesysteem bosdynamiek.

Link(s) to existing information/documentation on the project

https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/41050863/Vandekerkhove_etal_2021_MonitoringProgrammeOnStrictForestReservesFlanders.pdf

Project contact

Vandekerkhove, Kris

Dataset(s) information

What types and formats of data will the project generate/collect?

In dit project worden gegevens verzameld met betrekking tot de houtachtige vegetatie (positie, soort, DBH, hoogte van geselecteerde bomen, verjonging, liggend dood hout) en de kruidlaag.

Bij de eerste inventarisatieronde werden deze metingen gecombineerd met bodemstalen.

Er worden ook gerichte digitale foto's genomen vanaf het middelpunt van het perceel.

Will you re-use any existing data and, if so, how?

Dendrometrische gegevens verzameld in het kader van een onderzoek in het bosreservaat Kersselaerspleyn in 1986-1987 worden hergebruikt (Van Den Berge et al., 1990).

Deze gegevens werden vanuit excel geïmporteerd in de algemene fieldmap databank (in de layer "trees_1986"), en worden samen met de nieuwe metingen verwerkt.

What is the origin of the data?

Van Den Berge, K., Roskams, P., Verlinden, A., Quataert, P., Muys, B., Maddelein, D.,

Zwaenepoel, J., 1990. Analyse van een bosreservaat in een 215-jarig bestand in het Zoniënwood. Rapport Werkgroep Sociale en Economische Betekenis van het Bos 17. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Dataset(s) name(s) or title(s)

- Tree-data:
 - stems_calc.csv
 - trees_calc.csv
 - trees_wide.csv
- Plot-data
 - dendro_by_plot
 - carbon_by_plot
 - dendro_by_plot_species
 - dendro_by_diam_plotdendro_by_diam_plot_species
 - logs_by_decay_plot
 - logs_by_decay_plot_species
 - regeneration_by_plot
 - regeneration_by_plot_height
 - regeneration_by_plot_height_species
 - vegetation_by_plot
 - herblayer_by_plot
- Statistieken op bosreservaat-niveau:
 - stat_dendro
 - stat_carbon
 - stat_dendro_by_species
 - stat_dendro_by_diam
 - stat_dendro_by_diam_species
 - stat_logs_by_decay
 - stat_logs_by_decay_speciesstat_reg
 - stat_reg_by_height
 - stat_reg_by_height_species
 - stat_veg
 - stat_herbs

Dataset description(s)

De resulterende dataset bevat gegevens over bestandsopbouw, liggend dood hout, verjonging en vegetatie, zowel op plot- als reservaatniveau, voor elk bosreservaat dat deel uitmaakt van het monitoringprogramma van strikte bosreservaten in Vlaanderen.

De gegevens hebben betrekking op één tot maximum vier opeenvolgende inventarisaties met een interval van 10 jaar.

Link(s) to existing information/documentation on the dataset(s)

De meetprotocollen en gegevensverwerking worden beschreven in [Vandekerhove et al., 2021](#).

Research team contact for the dataset (business owner/contact/PI)

Vandekerhove, Kris; Leyman, Anja; Van de Kerckhove, Peter

Support team contact for the dataset(s) (database manager/contact)

Niet van toepassing

Data standards or conventions used

What (meta)data standards, methodologies, vocabularies, are or will be followed to ensure that the data can easily be used in combination with similar data from other sources (so-called interoperable data)?

Data wordt ontsloten via zenodo onder de vorm van csv-files en via github onder de vorm van tsv-files.

Er zijn geen voornemens om de data via GBIF te ontsluiten.

Indien nodig is er een link beschikbaar tussen de gebruikte soortnamen en de florabank.

Data access and sharing

What is the current accessibility of the dataset?

Statistieken op reservaatniveau (gebaseerd op data van de cirkelplots) worden publiek ontsloten via [zenodo](https://zenodo.org/records/8017674) (<https://zenodo.org/records/8017674>)
Resultaten op plot- en boomniveau worden bewaard op [gdrive](#) (G:\Gedeelde drives\Team_Boseco\00_projecten\PRJ_BR_AanvraagGegevens\00_METADATA-ALL_PLOTS)

Bij gebruik van de data op plot- en boomniveau wordt gevraagd contact te nemen met de betrokken wetenschappers om foutieve interpretaties van de data te vermijden.

Are there any restrictions on making the data publicly available?

Om foutieve interpretaties te vermijden en ervoor te zorgen dat wij - als gegevensverstrekkers - volledig op de hoogte zijn van de verdere verwerking en analyse van onze gegevens, vragen we de ontvangers van gegevens op plot- en boomniveau een gegevensovereenkomst te ondertekenen, waarin de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot publicaties en verdere verspreiding van de gegevens zijn vastgelegd.

How will the data be made publicly available? (If this is not yet the case)

Naast ontsluiting via zenodo, wordt er ook gedacht aan bookdown-rapporten die via de INBO-website toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Data storage and back-up

How will the data be stored and backed up?

Alle resultaten op plotniveau worden opgeslagen in de open access git repository 'forresdat' (<https://github.com/inbo/forresdat>).
De ruwe gegevens blijven in de centrale geodatabase ('moederdatabase') die lokaal wordt opgeslagen en regelmatig wordt geback-upt op de Amazon Web Server.